

інтегрованих технологій та робототехніки у процесі цифровізації освітнього середовища закладів вищої освіти забезпечує їхню здатність до розв'язання комплексних проблеми професійної та/або самостійної дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Особливо такий підхід набуває незаперечної актуальності в умовах війни і повоєнної розбудови стосовно майбутніх бакалаврів з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки, оскільки саме вони створюватимуть основу для матеріального добробуту та соціально-економічного розвитку в країні.

Література:

1. Заспа Г. О. Концентрична інформаційна технологія організації цифрової трансформації освітньої діяльності закладів вищої освіти: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Черкаський держ. технол. ун-тет. Черкаси, 2021. 175 с.
2. Інноваційні технології навчання в умовах модернізації сучасної освіти : монографія / за наук. ред. Л. З. Ребухи. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 143 с.
3. Тоцька О. Л. Концептуальні засади управління розвитком вищої освіти в Україні: трансформація напрямів державної політики. *Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку* 2020. № 22. С.64–70.

ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ЦИФРОВИХ ОБРАЗІВ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЗЕМЛІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Валентин БЛАЖКО

аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Анотація. У тезах порушується проблема зміни репрезентації образу Землі, у зв'язку з розвитком сучасних цифрових технологій. Автор звертається до цифрового образу Землі як моделі, що продукує нові виклики для суспільної екологічної свідомості. Аргументується необхідність інтеграції екологічних принципів у сучасний технологічний процес взаємодії людини і Землі.

Ключові слова: Земля, цифровий образ Землі, людина, технології, діджиталізація.

Сучасний світ характеризується масштабними трансформаціями, які безпосередньо впливають на репрезентацію Землі та використання її природних ресурсів. Ці трансформації зумовлені глобальними процесами, серед яких варто назвати глобалізацію, технологізацію, інформатизацію тощо, які усувають традиційні економіко-політичні та соціально-культурні моделі розуміння Землі й вимагають залучення нових парадигм осмислення взаємодії людини з природним середовищем. Так, усвідомлення незворотності глобальних кліматичних змін актуалізує питання екологічно свідомого землекористування і є каталізатором формування нових норм та практик, орієнтованих на збереження родючості ґрунтів, біорізноманіття та загального екологічного балансу територій. Про нові практики взаємодії із Землею як живою екосистемою, що долає уявлення про неї виключно як складову виробництва, свідчать технології відновлювального землеробства на кшталт пермакультури як системи екологічного дизайну. Ці технології, по-перше, створюють нові образи Землі, де остання постає фізичним витвором людини; по-друге, формують простір для збереження традиційних цінностей у новому технологічному контексті. Формуються гібридні практики землекористування, що поєднують новітні технологічні рішення з локальними знаннями та традиціями. «Сучасний розвиток людства [свідчить, що] самобутній локальний досвід (культура, життя певного етносу) збагачує сукупний досвід і прогрес людства як єдиного співтовариства» [1, с. 200]. Зауважимо, що традиційні аграрні суспільства формували особливий тип соціальних відносин, центрованих навколо Землі як головної економічної цінності.

Технологічні інновації створюють новий простір, де відбувається трансформація традиційних способів взаємодії з земельними ресурсами, власне із Землею, поступово інтегруючи все у цифровий простір, де традиційні географічні обмеження втрачають первинне значення. Геоінформаційні системи та блокчейн-технології, застосування дронів та супутникових технологій моніторингу створюють принципово нові практики ставлення людини до Землі, яка може бути позначена в контексті концепції «інтернету речей». Ідеться про

цифрову кадастрову систему, електронну реєстри прав на землю, автоматизований моніторинг якості ґрунтів тощо. Це дозволяє говорити про формування нового етапу відносин між людиною та Землею, який за своїм значенням резонує із переходом від аграрного до промислового виробництва. Ідеться про переосмислення Землі через призму сучасних технологій, однією із яких є віртуалізація земельних відносин. Зазначена віртуалізація відбувається паралельно з фізичним використанням ресурсів, створює можливість застосування міждисциплінарного підходу, за яким цифрові репрезентації Землі набувають самостійної економічної цінності, формуючи окремий сегмент віртуальної економіки, що може бути розглянуто відповідно до вищезазначеної концепції.

Діджиталізація Землі відбувається в контексті технологічного процесу цивілізаційного розвитку, який характеризується переходом від безпосереднього фізичного контакту з природними ресурсами до опосередкованих технологічними рішеннями взаємодій. Це актуалізує проблему філософсько-антропологічного виміру екологічних ризиків не лише в умовах зростаючого антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Головним постає проблема збереження Землі в контексті зазначених змін, де фізична Земля дедалі більше набуває рис цифрового образу. Розумні міста, сенсорні мережі моніторингу стану навколишнього середовища, автоматизовані системи управління територіальними ресурсами, планування землекористування переходить від статичних генеральних планів до динамічних цифрових моделей, здатних адаптуватися до змінних умов та оптимізувати використання Землі з урахуванням екологічних, економічних та соціальних факторів.

Отже, переосмислення Землі через призму сучасних технологій вимагає врахування динаміки таких процесів як глобалізація, діджиталізація та екологізації суспільної свідомості. Варто підкреслити взаємопов'язаність і взаємообумовленість вказаних процесів як нової моделі взаємодії людини і Землі. Технологічні інновації перетворюють Землю з суто фізичного ресурсу на складний цифро-фізичний феномен. Набуття Землею цифрового образу створює

площину для інноваційних економічних моделей спільного використання її ресурсів та актуалізує нові питання щодо відповідальності перед майбутніми поколінням, що є обов'язковою вимогою у світлі сучасних екологічних викликів.

Література

1. Жуков С. А. Глокалізація як сучасний і перспективний процес розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»*. 2014. Вип. 3 (44). С. 199–201.

ФІЛОСОФІЯ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ЦИФРОВА ІНТЕГРАЦІЯ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ У ДИЗАЙНІ

Олег ВЕРЕЩАГІН

аспірант кафедри філософії Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У сучасному інформаційному суспільстві зростає запит на візуальну комунікацію у всіх сферах буття. Саме тому, нагальним є здійснення комплексного дослідження ролі візуальних комунікацій, викликів і перспектив, які відкриває перед культурою взаємодія традиційних культурних форм і цифрових інновацій, зокрема, у дизайні.

Ключові слова: людина, дизайн, комунікація, культурні коди, цифрові технології.

Актуальність обраної теми і в цілому дослідницький інтерес до неї визначається працею Вальтера Беньяміна «Мистецтво в добу його технічної відтворюваності», в якій піднімається на той час провокативне питання наскільки і яким чином технічний прогрес змінює природу мистецтва. Особливо гостро це питання постає в умовах цифрової трансформації сучасних соціумів.

Візуальний спосіб комунікації складає значну частку комунікативного